

ARCHEOLOGIA VENETA

JOURNAL OF ANCIENT STUDIES
ON NORTH-EASTERN ITALY

XLVIII-2025

Società Archeologica Veneta OdV

ARCHEOLOGIA VENETA

*JOURNAL OF ANCIENT STUDIES
ON NORTH-EASTERN ITALY*

XLVIII – 2025

SOCIETÀ ARCHEOLOGICA VENETA - ODV

Iniziativa editoriale promossa e realizzata da

con il contributo di

SAV OdV
cinque per mille 2025 (redditi 2024)

in collaborazione con

UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI
DI PADOVA

Università
Ca' Foscari
Venezia
Dipartimento di
Studi Umanistici

**UNIVERSITÀ
di VERONA**
Dipartimento
di **CULTURE E CIVILTÀ**

MINISTERO
DELLA
CULTURA

Soprintendenza Archeologia,
Belle Arti e Paesaggio
per le province di
Verona, Rovigo e Vicenza

Soprintendenza Archeologia,
Belle Arti e Paesaggio
per le Province di Padova, Treviso e Belluno

Soprintendenza Archeologia,
Belle Arti e Paesaggio
per la città metropolitana di Venezia

Rivista inserita nel progetto ZENODO

ISSN 0392-9876

ARCHEOLOGIA VENETA

JOURNAL OF ANCIENT STUDIES ON NORTH-EASTERN ITALY

XLVIII – 2025

Rivista scientifica annuale double-blind peer reviewed

SOCIETÀ ARCHEOLOGICA VENETA - ODV - PADOVA

Comitato scientifico:

GIULIO CARRARO - direttore responsabile
MICHELE ASOLATI
PATRIZIA BASSO
CARLO BELTRAME
JACOPO BONETTO
BRUNELLA BRUNO
HEIMO DOLENZ
GIOVANNA GAMBACURTA
FULVIA MAINARDIS
ROBERT MATIJAŠIĆ
MARA GIOIA MIGLIAVACCA
ELISA POSSENTI
MARISA RIGONI
CECILIA ROSSI
CINZIA ROSSIGNOLI
DIRK STEUERNAGEL
FRANCESCA VERONESE
PAOLA ZANOVELLO
ARTURO ZARA

Comitato redazionale:

ARTURO ZARA - direttore editoriale
VALENTINA FAMARI - vicedirettore di redazione
CINZIA BETTINESCHI - segretario di redazione
GIOVANNI AZZALIN
VALENTINA BARATELLA
GIULIO CARRARO
ANDREA COZZA
MATTEO FUSARI
GIORGIO GARATTI
ANDREA GIUNTO
CHIARA MARCOLONGO
MICOL MASOTTI
MICHELE MATTEAZZI
VERONICA VENCO

Creative Commons Attribution 4.0 International - 2025

Società Archeologica Veneta OdV - Padova, via Timavo n. 13, 35135 Padova
tel. 349/3682650; c.f. 80009900285

pec: archeologicaveneta@pec.csvpadova.org

mail società: archeologicaveneta@gmail.com

mail redazione: redazione.archeologiaveneta@gmail.com

web: www.archeologicaveneta.com

Registro Operatori Comunicazione ROC n. 6675

Registri delle Organizzazioni di Volontariato:

Registro delle Associazioni del Comune di Padova, n. 699

Registro Unico Nazionale Terzo Settore (RUNTS), n. Rep. 53342

Autorizzazione del Tribunale di Padova n. 584 dell'8.2.1978

Annotazione del 3 agosto 2022 al n. 584 Registro Stampa

La rivista viene distribuita gratuitamente ai Soci ordinari della SAV in regola con la quota sociale

Progetto grafico e impaginazione: Arturo Zara

Per le annate XLV-2022, XLVI-2023, XLVII-2024, *Archeologia Veneta* si è avvalsa delle valutazioni dei seguenti *Referee*:

Alessandro Asta	Maria Cristina Guidotti
Leonardo Bernardi	Giovanni Leonardi
Alfredo Buonopane	Chiara Mattioli
Maria Stella Busana	Maria Grazia Melis
Bruno Callegher	Luisa Migliorati
Lorenzo Calvelli	Simonetta Minguzzi
Fabio Cavulli	Giulia Morpurgo
Giuliana Cavalieri Manasse	Elisabetta Roffia
Michele Cupitò	Maria Angela Ruta Serafini
Margherita Ferri	Paola Salzani
Andrea Gariboldi	Giuseppe Sassatelli
Sauro Gelichi	Peter Scherrer
Andrea Raffaele Ghiotto	Martino Serafini
Federica Gonzato	Jacopo Turchetto
Giovanni Gorini	Emanuele Vaccaro
Stefan Groh	Claudio Zaccaria

Il Comitato Scientifico ringrazia i gentili Colleghi per la disponibilità e per il fattivo contributo alla qualità della Rivista.

Nel triennio 2022-2024 sono stati presentati al Comitato Scientifico 48 abstract, sottoposti per la pubblicazione 39 contributi, di cui 4 non pubblicati a seguito di revisione.

Società Archeologica Veneta - OdV

Elenco dei soci

Anno associativo 2025

Vanessa Baratella

Claudio Barin

Lucia Barin

Cinzia Bettineschi

Elodia Bianchin Citton

Bonvicino Bonvicini

Loredana Capuis

Giulio Carraro

Gabriella Centanin

Anna Maria Chieco Bianchi

Stefania Cipollone

Andrea Cozza

Francesco Cozza

Filippo De Angeli

Anacleto Della Valle

Sara Emanuele

Valentina Famari

Tommaso Fantin

Elisabetta Favaron

Luciano Ferrario

Giovanna Gambacurta

Giorgio Garatti

Andrea Raffaele Ghiotto

Ivano Giacomini

Andrea Giunto

Marta Jorfida

Luigi Magnini

Chiara Marcolongo

Michele Matteazzi

Alessandra Menegazzi

Maria Cristina Mengotti

Michelangelo Munarini

Museo di Montebelluna

Silvia Paltinieri

Francesca Pandolfo

Sonia Pigato

Adolfo Piron

Camillo Riello Pera

Noemi Ruberti

Daniela Sacco

Giovanna Sandrini

Luca Sciola

Graziano Serra

Francesco Tavella

Loris Vedovato

Stefano Vicari

Daniele Zampierin

Paola Zanollo

Arturo Zara

Editoriale

Giulio Carraro

Arturo Zara

presidente SAV OdV e direttore responsabile

vicepresidente SAV OdV e direttore editoriale

Con il presente numero, *Archeologia Veneta* si colloca all'interno di uno dei nodi più delicati e attuali del dibattito archeologico italiano, quello relativo al rapporto tra tutela, ricerca e trasformazioni del territorio. Negli ultimi mesi, tali dinamiche si sono rese particolarmente evidenti nel Nord-Est, dove la densità della stratificazione storica, l'intensità delle opere infrastrutturali e la complessità dei processi decisionali offrono un ambito di osservazione privilegiato. Appare dunque sempre più urgente interrogarsi sul ruolo dell'archeologo e sul senso stesso della pratica archeologica in questi contesti. La sfida non consiste soltanto nel documentare correttamente ciò che emerge, ma nel restituire dignità scientifica e visibilità a ricerche che spesso nascono in condizioni complesse e frammentarie. In questo quadro, la capacità di trasformare gli interventi preventivi in progetti di ricerca coerenti e pubblicati rappresenta un obiettivo imprescindibile.

Non meno rilevante è il rapporto con le comunità e con il territorio. Le grandi opere incidono profondamente sulla percezione dei luoghi e generano, talvolta, conflitti e diffidenze. L'archeologia può svolgere un ruolo importante nel rendere comprensibile la profondità storica delle trasformazioni in atto, contribuendo a costruire una maggiore consapevolezza culturale. Ciò comporta tuttavia un ulteriore impegno sul piano comunicativo e nella restituzione dei risultati, preservando la complessità del dato scientifico ed evitando semplificazioni riduttive.

L'archeologia del Nord-Est dispone di strumenti, competenze e tradizioni di studio che le consentono di proporsi come laboratorio di buone pratiche. La lunga attenzione rivolta ai temi del paesaggio, della lunga durata e dell'integrazione tra fonti diverse costituisce una base solida su cui costruire modelli virtuosi, capaci di coniugare tutela, ricerca e sviluppo.

Questo volume di *Archeologia Veneta* si colloca dunque in un dibattito aperto e necessario. Difendere il rigore scientifico, valorizzare la ricerca prodotta nei cantieri, restituire voce ai contesti del Nord-Est significa riaffermare che l'archeologia non è un costo da gestire, ma una forma di conoscenza indispensabile per comprendere e abitare consapevolmente il territorio contemporaneo.

Alla luce di questi presupposti, anche quest'anno i contributi della nostra Rivista abbracciano un ampio arco cronologico, dall'età protostorica alla tarda antichità, e una vasta area dell'Italia nord-orientale, spingendosi peraltro ad includere un intervento relativo a un rinvenimento numismatico istriano, ai margini della *Regio X* augustea. Le ricerche proposte hanno inoltre carattere multidisciplinare, interdisciplinare e transdisciplinare, spaziando – grazie anche all'ausilio delle scienze applicate – dalle analisi cronologiche e tipologiche, a quelle territoriali ed epigrafiche, sino a toccare i sempre più preminenti temi della conservazione e della valorizzazione.

Con soddisfazione, inoltre, accogliamo due articoli in inglese: l'utilizzo della lingua straniera veicolare, che la Rivista cercherà in futuro di incentivare ulteriormente tra gli autori, dà ai contributi e, in termini più ampi, ad *Archeologia Veneta* un maggiore potenziale informativo, che, prendendo le mosse da un territorio ben definito, quello dell'Italia nord-orientale, si proietta verso una dimensione più ampia e di carattere internazionale.

INDICE
XLVIII – 2025

BELLUNO

Un complesso monetale di età romana da Castellavazzo (Longarone, Belluno) 2

Jacopo Marcer

Necropoli di Piasentòt-San Donato di Lamon (BL). Monete dagli scavi del 2018 18

Bruno Callegher

PADOVA

Le tombe della Nuova Casa di Ricovero di Este. Un contributo alla definizione della ritualità funeraria nel comparto euganeo tra il Bronzo finale e gli inizi dell'età del Ferro alla luce dei dati archeologici, antropologici e paleobotanici 40

Elodia Bianchin Citton (a cura di), Elisabetta Castiglioni, Leonardo Lamanna, Anny Mattucci, Mauro Rottoli

La situla Randi 34 di Este e il suo coperchio: tecnologia, note di restauro e nuova proposta di restituzione grafica 86

Stefano Buson

Ateste: la "via sacra" 104

Cinzia Tagliaferro

ROVIGO

Le risorse ambientali nell'insediamento romano di San Basilio: note preliminari dallo studio dei macroresti vegetali 114

Noemi Ruberti, Marco Marchesini, Caterina Previato

Atestine and Aquileian models in funerary sculpture from Polesine 130

Luca Scalco

TREVISO

Oderzo (TV): un intervento di manutenzione straordinaria nell'area archeologica del foro e della basilica a oltre trent'anni dal progetto di restauro e valorizzazione 142

Sara Emanuele, Paola Crucianelli

Ricostruzione ipotetica della situla Randi con i manici prima del riuso come ossuario (dis. S. Buson).

La situla Randi 34 di Este e il suo coperchio: tecnologia, note di restauro e nuova proposta di restituzione grafica

Stefano Buson*

Riassunto

La situla Randi e il suo coperchio sono stati scoperti nel 1905 da A. Alfonsi in uno scavo della necropoli omonima di Este. I due reperti bronzei, fin da subito, apparivano molto ossidati e frammentati. In seguito sono stati restaurati da L. Calore e disegnati da A. Callegari in occasione della pubblicazione in "Studi Etruschi" nel 1924.

I due manufatti istoriati sono stati recentemente esaminati nell'ambito del progetto di revisione dei vecchi disegni e di studio tecnologico dei reperti della prima fase dell'Arte delle situle. Vengono così proposti due nuovi rilievi elaborati e sviluppati grazie a recenti restauri e alla fondamentale documentazione archivistica. Con questo contributo, mediante l'analisi tecnologica e tipologica, vengono formulate alcune considerazioni sull'origine e sull'uso dei reperti per una loro migliore contestualizzazione nel panorama della prima attestazione dell'Arte delle situle nel Veneto.

Parole Chiave

Arte delle situle, restauro, tecnologia antica, nuovi disegni

Abstract

The situla Randi and its lid were discovered in 1905 by A. Alfonsi during an excavation of the necropolis of the same in Este. The two bronze finds, from the very beginning, appeared very oxidized and fragmented. They were later restored by L. Calore and drawn by A. Callegari on the occasion of the publication in "Studi Etruschi" in 1924.

The two historiated artefacts were recently examined as part of the project to revise the old drawings and technological study of the finds from the first phase of the "Situla Art". Two new reliefs are thus proposed, elaborated and developed thanks to recent restorations and fundamental archival documentation. With this contribution, through technological and typological analysis, some considerations are formulated on the origin and use of the finds for their better contextualization in the panorama of the first attestation of the "Situla Art" in the Veneto.

Keywords

"Situla Art", restoration, ancient technology, new designs.

1. La scoperta

Il 26 gennaio 1905, durante la campagna di scavo nel podere Randi, condotta da A. Prosdocimi e A. Alfonsi, rispettivamente direttore e conservatore del Museo Nazionale Atestino di Este, venne rinvenuta la tomba

a cassetta 34, pertinente alla necropoli meridionale di Este. Riporto alcuni tratti del giornale di scavo compilato dal conservatore del Museo A. Alfonsi: «[...] era vuota di terra [...] ma con i vasi rovesciati. Superba situla

* Già Direzione Regionale Musei Veneto
stefano.buson57@gmail.com

ornata di cordoni racchiudenti zone con figure di animali, munita di coperchio. Disgraziatamente era profondamente ossidata e frammentata. Conteneva un ossuario fittile [...] due aghi crinali, due spirali di bronzo (un pendente a due spirali) e un oggetto pure in bronzo, non definibile. Oltre questi vasi, si trovarono cinque coppine a basso piede e un vaso situliforme (fittile) contenente una scodellina a manico rialzato (tazzina)». La tomba, ben distinta da altre sepolture, era posta al centro di un recinto funerario in lastre di trachite infisse nel terreno sabbioso (fig. 1). Nel corso degli scavi sono stati scoperti anche lembi di un impianto stradale largo 4 m, con sottofondo di 70 cm, che costituiva l'ingresso sud all'antica Ateste¹.

In questo contributo² prendo in esame la situla e il suo coperchio³, recentemente esaminati nell'ambito del progetto di revisione dei vecchi restauri e dei disegni dei reperti della prima fase dell'Arte delle situle a cui è seguita l'indagine tecnologica⁴. In questo studio non rientrano i restanti materiali di corredo già trattati da Adolfo Callegari⁵ e ripresi da Otto H. Frey⁶.

2. La situla⁷

2.1. Descrizione (tav. I.1)

Alta 32,7 cm, con orlo di 23 cm di diametro, massima espansione di 29 cm di diametro e base di 14 cm di diametro dedotto.

Vaso a corpo troncoconico molto frammentato, lacunoso e mancante del fondo, spalla obliqua, collo verticale e orlo avvolto verso l'esterno attorno a un tondino di bronzo. Il Callegari riporta che la situla già al momento della scoperta era lacunosa della

sua base molto ossidata. Per confronto tipologico con altre situle dello stesso periodo⁸ ipotizziamo che il suo fondo fosse sagomato a scodella.

Il vaso situliforme presenta quattro grossi cordoni orizzontali, decorati con un motivo a spina di pesce, che suddividono tre registri decorati⁹, mentre la zona inferiore rimane liscia. Degno di nota il cordone superiore con la decorazione a spina di pesce che segue lo svolgimento verso destra rispetto ai restanti tre cordoni con la stessa decorazione orientata verso sinistra.

Il primo registro contiene una teoria di quadrupedi che avanzano verso sinistra, con otto tori e due stambecchi nell'atto di brucare l'erba al pascolo. Nel secondo registro abbiamo sedici rosette ben contornate e, infine, nel terzo registro sono raffigurate quattordici volute con palmette fenicie diritte e rovesce. Qui il toreuta ha collocato sapientemente i ribattini che saldano la lamina superiore tra una voluta e l'altra. In questo modo le teste dei rivetti quasi non si riconoscono, anzi completano la decorazione delle palmette.

Il vaso è privo dei manici mentre sul collo sono presenti quattro coppie di fori equidistanti e deformati, segno evidente di defunzionalizzazione rituale al momento del riuso della situla come ossuario.

2.2. Analisi tecnologica (tav. III.1)

La situla è formata da quattro lamine bronzee spesse 0,4 mm. La parte superiore del corpo, comprensiva di spalla e collo, è formata da due lamine congiunte verticalmente con dodici ribattini (Ø 10 mm) che saldano i margini sovrapposti per 1,7 cm.

fig. 1. La tomba Randi 34 al centro del recinto funerario (dis. Alfonsi con modifiche S. Buson).

Una terza lamina si unisce orizzontalmente a queste per sovrapposizione con quattordici ribattini dello stesso diametro. Infine,

rimangono pochi frammenti della quarta lamina che si uniscono alla precedente con ribattini più piccoli (\varnothing 4 mm).

I trentotto ribattini che saldano le lamine sono a sezione circolare, con la testa posta all'esterno, mentre all'interno il moncone sporgente è compresso per martellatura fino a farlo aderire alla lamina. Essi sono regolarmente distanziati per non sovrapporsi alla decorazione, tranne due che coprono il corpo di un toro e di uno stambecco e uno sovrapposto ad una rosetta.

Le lamine sono ben rifinite tranne che sulla spalla e sul collo dove sono presenti delle imperfezioni. Questa difformità deriva dalla lavorazione della situla su tassetto, che lasciando tracce di martellatura sulla parte alta della situla, restituiscono preziose informazioni tecnologiche; in particolare dal tipo di tacche verticali ho potuto ricostruire la misura della penna del martello¹⁰.

La decorazione comprende motivi eseguiti sia a cesello profilatore sia a sbalzo: il solco lasciato dal cesello con terminazione a chiglia di nave di 6 mm è caratterizzato da discontinuità soprattutto lungo le curve. Lo sbalzo è ben visibile nei petali delle rosette dove si è utilizzato un punzone metallico con testa di 6 mm di diametro. Per i quadrupedi e le palmette fenicie il rilievo risulta poco accentuato per l'uso limitato di soli punzoni lignei di diversa grandezza.

Ogni cordone che delimita il registro è fiancheggiato da altri due sottili. Il più grande alto 2 cm è ben rigonfio, mentre i due piccoli sono alti 5 mm. Sono costruiti cesellando le linee circolari eseguite a incisione sul ventaglio e poi modellando i quattro cordoni con ceselli da sbalzo con l'ausilio di un'apposita scanalatura lignea di egual misura. Da notare la resa imprecisa di questi cordoni che palesa poca conoscenza tecnica dell'artigiano.

Al microscopio si rilevano tracce del disegno preparatorio eseguito incidendo la superficie con un tondino metallico a punta stondata molto fine. Come nella sinopia dell'affresco il torèuta talvolta corregge la stesura preliminare per migliorare la resa dei soggetti come verificato, ad esempio, nella zampa posteriore destra del secondo toro da sinistra (*fig. 2*).

L'orlo (\varnothing 6 mm) è avvolto su un tondino di bronzo (\varnothing 4 mm) diversamente dalla maggior parte delle situle atestine che utilizzano un tondino di piombo.

Lungo il collo si scorgono quattro lievi depressioni rettangolari ognuna con due fori. Due di queste impronte derivano dalla saldatura con ribattini della placca degli attacchi del manico con i due occhielli (6,9 cm x H 1,3 cm, fori \varnothing 6 mm) ottenuti a fusione. Le altre due impronte sono state prodotte dall'unione della placca con l'uncino che regge il manico (4,5 cm x H 1,3 cm, fori \varnothing 6 mm). Questi dati confermano l'ipotesi formulata dal Callegari che la situla era dotata in origine di un doppio manico girevole di verga bronzea, le cui estremità erano inserite negli appositi attacchi. I manici a riposo poggiavano rispettivamente su due sostegni a forcella per facilitare la presa e per non ammaccare la spalla della situla (*antiporta*). Questa elaborata tipologia trova riscontro a Este in una situla deposta a corredo della tomba 73 Rebatò: l'assenza delle ossa combuste e la presenza dei manici attestano che questa situla non era stata utilizzata come ossuario¹¹. Vasi in lamina bronzea con questi manici e relativi accessori sono comuni nell'ambiente bolognese¹².

Verificata la tesi del Callegari, mi sono soffermato poi sulla presenza di un terzo

fig. 2. Traccia di "sinopia" nella zampa posteriore destra del toro (foto S. Buson).

foro centrale del diametro di 4 mm posto tra i due buchi più grandi serviti per l'inserimento dei ribattini per l'unione dell'attacco del manico. Ebbene questo ulteriore foro, certamente funzionale a ricevere un terzo ribattino, ci svela che la situla in quel punto è stata interessata da un restauro antico per rinsaldare un attacco del manico rotto o forse staccato per l'uso frequente della situla che, a pieno carico, poteva pesare oltre 12 chilogrammi. Questo significa che la situla è stata usata per un lungo periodo prima di essere riusata come ossuario, tesi confermata anche dallo studio delle radiografie. Qui si vedono chiare tracce di usura con la lamina assottigliata in corrispondenza dei petali delle rosette a causa della pulitura periodica con polveri abrasive.

La costruzione della situla Randi¹³ prevedeva un progetto preliminare, il taglio delle due lamine bronzee per costruire il venta-

glio con i primi due registri, il taglio della lamina per il terzo registro e del disco di 30 cm di diametro per costruire il fondo. Sulle tre lamine da decorare si eseguivano in sequenza queste operazioni: una prima stesura del disegno a pennello, poi l'incisione della decorazione con uno stilo e infine la cesellatura e lo sbalzo dal retro. Le lamine decorate si sagomavano a tronco di cono e si saldavano con chiodi ribattini ai loro margini sovrapposti. La parte più espansa del corpo troncoconico veniva quindi lavorata con la tecnica a imbutitura su tassetto, per ricavare la spalla della situla, il collo e l'orlo rinforzato con un tondino di bronzo. Il lungo lavoro di battitura su tassetto era alternato a continue ricotture del metallo a circa 750 °C che assicurano la duttilità per la successiva lavorazione. Al termine di questa operazione veniva saldato il fondo a scodella al corpo della situla con la tecnica della

fig. 3. Radiografia di un particolare del primo registro della situla (Archivio MNA).

rivettatura. Poi con la stessa tecnica venivano uniti i due reggi manici e i rispettivi attacchi con l'inserimento dei due manici. La superficie della situla macchiata dalle continue ricotture era poi spatinata e successivamente ripatinata con grasso animale. L'ultima operazione utile per garantire la tenuta dei liquidi della situla era la sigillatura delle fenditure interne presenti lungo le saldature con cera e resina di pino. La situla Randi poteva contenere undici litri, alla pari della situla Benvenuti e della Certosa, ossia al doppio rispetto alle situle di media grandezza¹⁴.

2.3. Nuova proposta di restituzione grafica della situla.

Prima di elaborare il nuovo disegno (*tav. II.1*), eseguito nel 2024, sono stati esaminati i due

precedenti rilievi del Callegari¹⁵ e del Frey¹⁶ e le foto d'archivio. Si è iniziato con un rilievo in scala 1:1 su una pellicola trasparente applicata alla situla. Nel frattempo sono state eseguite le macrofoto di ogni soggetto in posizione zenitale a cinquanta centimetri di distanza. Su queste foto ingrandite, con l'ausilio del microscopio e delle radiografie (*fig. 3*), sono stati riportati a penna i segni della decorazione. Con il fotopiano della decorazione ben definita è stato possibile elaborare in ogni minimo particolare la stesura finale del disegno entro il classico "ventaglio".

Nel primo registro abbiamo una scena con otto tori ben proporzionati, ognuno diverso e con atteggiamento fiero in cammino verso sinistra¹⁷. I loro corpi presentano il sottopancia e il muso ben definito rispetto al toro presente nel coperchio della tomba

fig. 4. Situla da Este al Kunsthistorisches Museum di Vienna (WOLDRICH 1978, abr. 1).

187 Rebato¹⁸. La resa stilistica è simile ai tori presenti sulla situla proveniente da Este al Museo di Vienna¹⁹ (fig. 4) e al toro della situla Benvenuti 126²⁰, anche se quest'ultimo appare con collo esageratamente allungato. I due stambecchi sono alti quanto i tori anche se dovevano essere molto più piccoli di statura²¹. Si coglie dunque la volontà del toreuta di evidenziare questi due animali rispetto ai tori.

Nel secondo registro si vedono sedici rosette ognuna contraddistinta da otto petali con bocciolo centrale²². Infine, nel terzo registro abbiamo una decorazione a volute con palmette fenicie, che riprende un repertorio spiccatamente orientale come riporta il Callegari²³.

3. Il coperchio²⁴

3.1. Descrizione (tav. I.2)

Il coperchio è decorato a cesello e sbalzo con una teoria di animali: un felino in atto di aggredire un cervo che sta pascolando e due stambecchi disposti simmetricamente ai lati di un rigoglioso elemento vegetale²⁵.

La decorazione è impostata su un registro incorniciato da cordoni circolari decorati a

spina di pesce, simili a quelli presenti sulla situla. Il coperchio si mostra molto lacunoso, fragile e frammentato a causa dello stato di ossidazione. In due schedoni fotografici²⁶ abbiamo la documentazione del restauro di Luigi Calore che mostra il coperchio ricomposto da numerosi frammenti e con le lacune integrate con gesso. In altre foto presenti in un terzo schedone²⁷, lo stesso coperchio è collocato sopra la situla (tav. IV.1). Rispetto al vecchio disegno pubblicato dal Frey²⁸ e alle foto d'archivio dei primi del Novecento, mancano molti frammenti persi nel corso dei vari restauri a causa della fragilità del reperto.

3.2. Analisi tecnologica

Il coperchio, alto 10,5 cm e con diametro all'orlo di 23,6 cm, è formato da due lamine di bronzo, una per la calotta ribassata, una per il pomolo a calice, fissato alla bacinella tramite un perno di bronzo fuso con apice a forma di ombrello terminante a globetto (tav. III.2).

Dopo aver modellato un disco di lamina spessa 0,4 mm su tassetto per ottenere la calotta, si cesellavano le quattro cordonature dal retro. Su quest'ultime veniva eseguita una decorazione geometrica a spina di pe-

tav. I. Condizione attuale: 1) situla, 2) coperchio (foto S. Buson).

tav. II. Nuovi disegni: 1) situla, 2) coperchio (dis. S. Buson).

tav. III. Prospetto con sezione: 1) situla, 2) coperchio (dis. S. Buson).

tav. IV. Documentazione d'archivio: 1) situla con coperchio, 2) coperchio, 3) sviluppo situla (dis. A. Callegari, inedito), 4) sviluppo coperchio (dis. A. Callegari).

sce che veniva poi bombata con un punzone dal retro grazie al supporto di una controforma lignea. Si abbozzava il disegno sul registro con un pennellino²⁹ e successivamente si ripassavano i soggetti decorati con cesello a penna lunga 8 mm. Completata questa operazione dal diritto, si girava la bacinella e si cominciava con lo sbalzo (poco pronunciato) utilizzando punzoni di legno o metallo. Alla bacinella decorata veniva poi aggiunto il pomolo a calice³⁰ fissandolo con un perno centrale di bronzo fuso a forma di ombrello con apice a globetto. Sul perno era infilata una rondella di forma irregolare (spessa 0,9 mm) allo scopo di distribuire il carico di serraggio su una superficie più ampia rispetto a quella fornita dalla testa del moncone stesso. Infine, si saldava il pomolo alla bacinella ribadendo la terminazione del perno con un martello.

3.3. Nuova proposta di restituzione grafica del coperchio.

Attualmente sono presenti pochi frammenti del coperchio fissati su un supporto di resina, in seguito al restauro degli anni Settanta del secolo scorso. Da questi piccoli frammenti si sarebbe ottenuto una restituzione grafica molto parziale. Si è deciso quindi di attingere alla documentazione d'archivio del Museo Nazionale Atestino e ai disegni del coperchio del Callegari³¹ e del Frey³² per avanzare una proposta di ricostruzione del disegno originale. Il nuovo rilievo della decorazione (*tav. II.2*) è stato elaborato in scala doppia utilizzando le vecchie fotografie che, opportunamente trattate al computer, hanno restituito buona parte della decorazione. Con questi nuovi rilievi si

è integrato il vecchio disegno del Frey con l'aggiunta di nuovi dettagli grazie al recente restauro. Infine, per migliorare la leggibilità della decorazione del coperchio, si è scelto di completare il disegno con l'integrazione delle lacune sulla base di puntuali confronti iconografici, garantendo in ogni caso la leggibilità delle parti originali del reperto.

4. I restauri della situla e del coperchio

La tomba a cassetta litica Randi 34 al momento della scoperta era ancora sigillata e vuota di terra. La situla e il suo coperchio erano ricoperti da un velo di terra, dovuto al dilavamento e da prodotti di corrosione del bronzo. Il vaso situliforme mancava del fondo molto corrosivo e ridotto in frammenti per un cedimento strutturale, causato anche dal peso dell'ossuario fittile contenuto al suo interno.

La situla e il suo coperchio sono stati restaurati subito dopo la loro scoperta come documentato dal Callegari³³ e successivamente negli anni Sessanta del Novecento e nel 1979. Il coperchio, infine, è stato restaurato una quarta volta nel 2018.

Il primo restauro è documentato dal Callegari in cui è presente una sommaria descrizione tecnica dell'intervento che, fin da subito, fu caratterizzato da difficoltà dovute alla fragilità dei due reperti laminati molto mineralizzati. Il Callegari riporta a tal proposito: «[...] la situla (e il coperchio) ci pervenne in pessima conservazione, lacunosa, frammentata, guasta dall'ossido: e nel ricomporla, per quanto l'esecutore sia stato quel (Luigi) Calore che già si era meritato lodi (per la copia della situla Benvenuti³⁴) [...]». Aggiunge poi che il restauratore fece un supporto tronco-

conico in legno e rete metallica, su cui attaccò i frammenti della situla con le lacune integrate con gesso bianco (*tav. IV.1*). I fragilissimi frammenti del coperchio furono collocati su una calotta di rame, integrando le lacune con gesso (*tav. IV.2*). Il Callegari dopo il restauro fece personalmente il disegno della situla (*tav. IV.3*) e del coperchio (*tav. IV.4*).

Nel 1959 Giulia Fogolari, direttrice del Museo Nazionale Atestino, affidò numerosi reperti alla restauratrice romana Ancilla Caccace di cui purtroppo manca la documentazione. Supponiamo che tra questi siano stati compresi anche la situla Randi e il suo coperchio vista la tipologia dei particolari interventi conservativi adottati dalla Caccace. Nelle tre foto d'archivio che documentano il secondo restauro della situla vediamo i frammenti montati su un supporto di plexiglass. Dunque immaginiamo i seguenti interventi: eliminazione delle invasive integrazioni in gesso che nascondevano parte della decorazione e rimozione del fittizio fondo in gesso della situla; consolidamento della parete interna con resina plastica, lamina di piombo e colla mista a gesso; minima pulitura della superficie corrosa, in considerazione della fragilità del reperto. Infine, realizzazione di un supporto in plexiglass per la situla, lasciando a vista le lacune.

La nuova direttrice Anna Maria Chieco Bianchi, nel 1976, inviò i due reperti al Centro di restauro di Firenze della Soprintendenza Antichità d'Etruria per un nuovo e definitivo intervento. La situla fu presa in carico dal restauratore Cecchi che eliminò completamente il precedente restauro con un lungo lavoro d'asportazione meccanica dello strato di gesso interno e del rinforzo

in lamina di piombo. Questo difficile e delicato intervento causò purtroppo nuove fratture e perdita di frammenti anche a causa di prodotti non reversibili usati nei precedenti restauri. Il Cecchi poi attaccò i vari frammenti su una controforma di argilla al tornio, integrando le lacune con una resina plastica scura.

Il coperchio venne restaurato con le stesse modalità dai tecnici fiorentini Bolognesi e Venturini. Dopo la pulitura i pochi frammenti rimasti³⁵ sono stati incollati in un supporto di resina.

Infine, nel 2018 il coperchio è stato restaurato da S. Buson nel laboratorio del Museo Nazionale Atestino per rimuovere le concrezioni carbonatiche che aderivano sulla superficie corrosa e per riposizionare alcuni frammenti staccati. Grazie alla pulitura dei frammenti, effettuata al microscopio con micro frese diamantate e bisturi, si sono evidenziati nuovi dettagli della decorazione. La fragile superficie esterna è stata consolidata con Paraloid B72 reversibile con acetone.

5. Conclusioni

La situla Randi e il suo coperchio sono stati progettati e realizzati congiuntamente con la particolare decorazione dei cordoni a spina di pesce che incorniciano le immagini di animali, rosette e palmette fenicie. Tali caratteristiche costituiscono un "unicum" tipologico non solo a Este ma nell'insieme dell'Arte delle situle.

Il coperchio è uno dei prodotti più belli della prima fase dell'Arte delle situle con i due giovani stambecchi che si nutrono con

i germogli del virgulto. A specchio, viene presentata la classica scena con il cervo minacciato dalla belva.

La situla presenta un impianto decorativo eccezionale, svolto però da un modesto artigiano toreuta³⁶. L'iconografia del primo registro presenta otto tori in cammino verso sinistra resi volutamente con diverse proporzioni allo scopo di rendere realistica una scena di vita agreste. Posti in mezzo a questa mandria ritornano i due stambecchi, ora rappresentati adulti e vigorosi al pascolo.

Il secondo e il terzo registro mostrano un'elegante decorazione vegetale con rosette e palmette fenicie che trae origine da modelli dell'orientalizzante recente che ispireranno gli artigiani atestini nella produzione dei successivi manufatti della prima fase dell'Arte delle situle³⁷.

La situla mostra segni d'usura sulle parti sporgenti della decorazione dovute alla

pulitura periodica della superficie ossidata. Inoltre la situla evidenzia un restauro antico necessario a riparare un attacco del manico. Tutto questo ci fa supporre che il vaso sia stato usato a lungo, minimo per una generazione, prima di essere depresso nella tomba Randi datata alla fine del VII sec. a.C. Quindi possiamo pensare che il vaso assieme al coperchio siano più antichi di trent'anni rispetto al resto del corredo tombale femminile³⁸.

Per quanto riguarda la parte strutturale della situla e in particolare dei suoi manici, abbiamo riscontri tipologici con situle della seconda metà del VII sec. a.C.³⁹ Quindi possiamo concludere che l'Arte delle situle, che da questo momento storico si afferma a Este, si alimenta di conoscenze tecniche e artistiche dei popoli vicini, ma con uno sviluppo iconografico proprio, palesato poi nella successiva situla Benvenuti, capolavoro figurato dei Veneti antichi.

Note

¹ BONDINI 2004, p. 25, fig. 6.

² Ringrazio per la consueta disponibilità Benedetta Prosdocimi, direttrice del Museo Nazionale Atestino di Este e tutto il suo staff, in particolare Lorena Baroni e Maria Grazia Miola. Sono molto grato all'amico Luca Zaghetto per la rilettura critica del testo e per i suoi utili suggerimenti.

³ La ricerca, la riproduzione delle immagini e la pubblicazione sono autorizzate dal Ministero della Cultura, Direzione regionale Musei nazionali Veneto, Museo Nazionale Atestino, Este (aut. UO-6|06/02/2025|0000715-P).

⁴ Il progetto di studio sui reperti in bronzo decorati della prima fase dell'Arte delle situle è nato nel 2018 da Diego Voltolini, attuale direttore del Museo archeologico nazionale di Ancona che, assieme a un nutrito gruppo di studiosi, organizzò nel 2021 la mostra "Le fiere della vanità. L'arte dei Veneti antichi" al Museo Nazionale Atestino di Este (*Le fiere della vanità* 2021). Sulla prima manifestazione dell'Arte delle situle vedi: PALTINERI 2016, pp.123-134; SACCOCCIO 2023, pp. 49-108.

⁵ CALLEGARI 1924, pp. 270-272, fig.3.

⁶ FREY 1969, p. 95, tavv. 14,43-46.

⁷ La situla ha il numero di Ig. 2410.

⁸ Per un confronto tipologico con altre situle dello stesso periodo vedi PERONI ET AL. 1975, pp. 64-67 fig. 11/1 e pp. 236-241 fig. 65/3-6.

⁹ I cordoni, oltre a suddividere i tre registri decorati, avevano forse la funzione di scala di misurazione per diluire il vino con acqua durante i banchetti e i simposi.

¹⁰ La penna del martello misura 1,8 cm.

¹¹ ALFONSI 1922, pp. 23-24, situla Ig. 8306 fig. 22.

¹² FREY 1969, p. 31 tav.14 n. 14 (Bologna, predio Benacci, tomba 397), p. 28 tav. 12 n. 29 (Bologna, Benacci-Caprara tomba 39).

¹³ Per le fasi di ricostruzione sperimentale di una situla istoriata vedi BUSON 2006, pp. 469-476.

¹⁴ Le situle di media grandezza contengono 5,5 litri.

¹⁵ CALLEGARI 1924, tav. XII.

¹⁶ FREY 1969, tav. 45.

¹⁷ CALLEGARI 1924, p. 273. Il Callegari su *Notizie Scavi* descrive sette tori e due stambecchi. Più avanti sottolinea che il restauratore Calore aveva difficoltà a rimontare i numerosi frammenti a causa della loro fragilità e delle numerose lacune dovute a perdita

di superficie. Questa insicurezza appare bene anche nel primo disegno del Callegari.

La stessa difficoltà nel ricomporre i frammenti deve averla provata anche il collega fiorentino Cecchi, poiché ho verificato che alcuni frammenti sono posizionati erroneamente. In particolare nel primo registro, un frammento con la testa del primo stambecco è stato inserito fuori contesto tra il sesto e l'ottavo toro.

¹⁸ BUSON 2022, p. 91.

¹⁹ WOLDRICH 1978, abr. 1.

²⁰ In questa prima fase dell'Arte delle situle, sono presenti solo animali, mentre nella successiva situla Benvenuti vediamo già il bove condotto al lavoro.

²¹ Le misure al garrese di uno stambecco sono 85 cm, mentre di un toro sono 140 cm.

²² Sulla decorazione a rosette vedi: CORETTI IRDI 1975, pp. 157-168; ZAGHETTO 2022, pp.162 - 172. In ZAGHETTO 2017 a p. 88 vengono descritte le trentaquattro rosette dello stesso tipo presenti sulla spalla della situla Benvenuti e altre due rosette a nove petali che adornano il trono su cui siede il principe nella stessa situla.

²³ CALLEGARI 1924, pp. 278.

²⁴ BUSON 2022, p. 87. Il coperchio ha il n° di Ig 29916.

²⁵ Sull'iconografia degli animali nell'Arte delle situle vedi CARRARO 2012, pp. 333-351

²⁶ Archivio Museo Nazionale Atestino, schedone fotografico n. 1427 B, D.

²⁷ Archivio Museo Nazionale Atestino, schedone fotografico n. 1427 A.

²⁸ FREY 1969, tav. 46.

²⁹ I frammenti del coperchio sono così compromessi che non è possibile individuare tracce di sinopia o segni dovuti all'uso.

³⁰ Lamina spessa 0,4 mm.

³¹ CALLEGARI 1924, p. 275 fig. 4.

³² FREY 1969, tav. 46.

³³ CALLEGARI 1924, pp. 272-273 - nota 3.

³⁴ BUSON 2006, p. 472.

³⁵ Verosimilmente la causa della perdita di numerosi frammenti deriva dallo smontaggio dei precedenti restauri. Nel corso di questa operazione probabilmente la lamina mineralizzata si è sbriciolata con la perdita di importanti dettagli.

³⁶ Un diverso autore per il coperchio e per la situla si deduce anche per l'uso di due ceselli profilatori distinti.

³⁷ Per le tecniche decorative della prima fase dell'Arte delle situle vedi SANTOCCHINI GERG 2012, pp. 223–252.

³⁸ Per la cronologia della situla Randi vedi FREY 1969, pp. 24-42.

³⁹ Per i confronti tipologici delle situle di questo periodo vedi FREY 1969, PERONI ET AL. 1975, pp. 236-241 e VANZETTI 1992, pp. 115-209.

Bibliografia:

- ALFONSI 1922 = A. ALFONSI, *Este. Scoperte archeologiche nella necropoli atestina del nord, riconosciuta nel fondo Rebato*, in *Notizie degli Scavi* 1922, pp. 3-53
- BONDINI 2004 = A. BONDINI, *Este, necropoli Capodaglio. Assetto topografico e sistemazione monumentale*, in "Orizzonti, Rassegna di archeologia" 2004.
- BUSON 2006 = S. BUSON, *Riproduzione sperimentale della situla Benvenuti eseguita nel 1997*, in L. CAPUIS, A.M. CHIECO BIANCHI (a cura di), *Este II. La Necropoli di Villa Benvenuti*, (Monumenti Antichi 64/2006, Serie monografica 7), Roma 2006, pp. 472-476.
- BUSON 2022 = S. BUSON, *Prima fase dell'Arte delle Situle: restauro e analisi tecnologica* in "Archeologia Veneta" XLV 2022 pp. 80-97.
- CALLEGARI 1924 = A. CALLEGARI, *Este, La situla figurata Randi nel Museo di Este*, in *Notizie degli Scavi* 1924, pp. 269-278.
- CARRARO 2012 = C. CARRARO, *Il linguaggio degli animali nell'arte delle situle con particolare riferimento al cervo*, in *Preistoria Alpina* 46, II, 2012, pp. 333-351.
- CORRETTI IRDI 1975 = P. CORRETTI IRDI, *Da Este III B ad Este III D*, in *Este e Golasecca* 1975, pp. 157-168.
- FREY 1969 = O. H. FREY, *Die Entstehung der Situlenkunst, Studien zur Figürlich Verzierten Toreutik von Este*. Berlin, 1969.
- Le fiere della vanità* 2021 = *Le fiere della vanità. L'arte dei veneti antichi*, Catalogo della mostra (Este, 28 maggio-3 ottobre 2021) F. GONZATO, B. GRASSI, D. VOLTOLINI (a cura di), Vago di Lavagno (VR) 2021.
- PALTINERI 2016 = S. PALTINERI, *I linguaggi figurativi di età orientalizzante in Veneto: alcune note*, in *I mille volti del passato. Scritti in onore di Francesca Ghedini*, a cura di J. BONETTO, M.S. BUSANA, A.R. GHIOTTO, M. SALVADORI, P. ZANOVELLO, Roma 2016, pp. 123-134.
- PERONI ET AL. 1975 = R. PERONI, G.L. CARANCINI, P. CORRETTI IRDI, L. PONZI BONOMI, A. RALLO, P. SARONIO MASOLO, F.R. SERRA RIDGWAY, *Studi sulla cronologia delle civiltà di Este e Golasecca*, Firenze 1975.
- SACCOCCIO 2023 = F. SACCOCCIO, *Situla Art: An Iron Age Artisanal Tradition Found Between the Apennines and the Eastern Alps and Its Identity* Valencies, *Journal of World Prehistory* 36: pp. 49–108.
- SANTOCCHINI GERG 2012 = S. SANTOCCHINI GERG, *Riflessioni sui contatti fra Etruria settentrionale e padana. Motivi e tecniche decorative fra VII e V sec. a.C.*, in *Ocnus*, volume 20, pp. 223-252.
- VANZETTI 1992 = A. VANZETTI, *Le sepolture a incinerazione a più deposizioni nella protostoria dell'Italia nord-orientale*, in *Rivista di Scienze preistoriche*, XLIV, 1-2, pp. 115-209.
- WOLDRICH 1978 = W. WOLDRICH, *Die Funde aus Este* in der Prahistorischen Abteilung im Naturhistorischen Museum in Wien, Innsbruck 1978.
- ZAGHETTO 2017 = L. ZAGHETTO, *La situla Benvenuti di Este. Il poema figurato degli antichi Veneti*, Bologna 2017.
- ZAGHETTO 2022 = L. ZAGHETTO, *La situla della Certosa di Bologna*, Bologna 2022.

www.archeologicaveneta.com

*Finito di stampare
gennaio 2026*

*Grafiche TIOZZO
via Polonia, 9 - 35028 Piove di Sacco (PD)
info@grafichetiozzo.com
www.grafichetiozzo.com*